

HUBUNGAN ANTARA *SMARTPHONE ADDICTION* DENGAN *SOCIAL ANXIETY* PADA MAHASISWA DI SAMARINDA

Firdha Lailathul Mufidha, Desti Purnamasari

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

2111102433052@umkt.ac.id

Abstract— *The rapid development of digital technology has led to increased smartphone use among university students. Excessive smartphone use may result in smartphone addiction, which can negatively affect psychological well-being, including social anxiety. This study aims to examine the relationship between smartphone addiction and social anxiety among university students in samarinda. This research employed a quantitative approach with a correlational design. The participants consisted of 350 active university students aged 18–25 years, selected using convenience sampling. Data were collected through questionnaires using the smartphone addiction scale (sas) and the social anxiety scale for adolescents (sas-a), which demonstrated adequate validity and reliability. Data analysis was conducted using spearman’s rho correlation test due to non-normal data distribution. The results showed a significant positive relationship between smartphone addiction and social anxiety ($r = 0.329$; $p < 0.05$). These findings indicate that higher levels of smartphone addiction are associated with higher levels of social anxiety among university students. It can be concluded that excessive smartphone use is related to increased social anxiety, highlighting the importance of promoting balanced and mindful smartphone use among students.*

Keywords: *smartphone addiction; social anxiety; university students, smartphone use; mental health*

Abstrak— Perkembangan teknologi digital yang pesat menyebabkan meningkatnya penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa. Penggunaan *smartphone* yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan *smartphone* yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis, salah satunya kecemasan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecanduan *smartphone* dan kecemasan sosial pada mahasiswa di samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Partisipan penelitian berjumlah 350 mahasiswa aktif berusia 18–25 tahun yang dipilih menggunakan teknik *convenience sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner *smartphone addiction scale (sas)* dan *social anxiety scale for adolescents (sas-a)* yang telah menunjukkan validitas dan reliabilitas yang memadai. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi *spearman’s rho* karena data tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kecanduan *smartphone* dan kecemasan sosial ($r = 0,329$; $p < 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecanduan *smartphone*, semakin tinggi pula tingkat kecemasan sosial pada mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan *smartphone* yang berlebihan berkaitan dengan

meningkatnya kecemasan sosial, sehingga penting untuk mendorong penggunaan *smartphone* yang seimbang dan bijak pada mahasiswa..

Kata kunci: *smartphone addiction*; *social anxiety*; mahasiswa, penggunaan *smartphone*; kesehatan mental.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam kehidupan sosial, khususnya di kalangan mahasiswa. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah meningkatnya penggunaan *smartphone* sebagai sarana komunikasi, hiburan, hingga memperoleh informasi. Meski memberikan banyak kemudahan, penggunaan *smartphone* yang berlebihan juga memunculkan dampak negatif, terutama dalam aspek psikologis, yakni munculnya kecanduan gawai atau *smartphone addiction* (Ilmiah et al., 2024). Fenomena ini semakin marak di era digital, terutama pada mahasiswa yang aktivitas akademik maupun sosialnya sangat bertumpu pada teknologi. (Ramadhani & Nur Alfian, 2023)

Fenomena kecanduan *smartphone* di kalangan mahasiswa penting untuk ditelaah karena berkaitan dengan kesejahteraan psikologis. *Smartphone addiction* dipahami sebagai pola penggunaan ponsel pintar secara berlebihan dan tidak terkendali hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, yang ditandai dengan dorongan kuat untuk terus menggunakan *smartphone*, kesulitan mengurangi penggunaannya, serta munculnya rasa cemas ketika tidak memegang perangkat tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa prevalensi kecanduan *smartphone* pada mahasiswa tergolong cukup tinggi. Penelitian oleh (Khan & Scholar, 2021) melaporkan bahwa sekitar 13% mahasiswa mengalami *smartphone addiction*, dan kondisi ini berhubungan signifikan dengan meningkatnya *social anxiety*. Sementara itu, penelitian lain juga menemukan bahwa lebih dari sepertiga mahasiswa menunjukkan kecenderungan adiksi *smartphone*, yang berkaitan dengan gangguan kesejahteraan psikologis, seperti kecemasan dan penurunan kualitas interaksi sosial (Aprilia, 2020) Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa *smartphone addiction* merupakan fenomena yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan *social anxiety* pada mahasiswa.

Salah satu dampak yang mulai mendapat banyak perhatian oleh para peneliti adalah menurunnya kemampuan individu dalam membangun dan mempertahankan interaksi sosial secara langsung. Ketergantungan terhadap *smartphone* cenderung

membuat mahasiswa lebih banyak berinteraksi secara virtual, sehingga mengurangi frekuensi dan kualitas komunikasi tatap muka. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu perasaan terasing, kesulitan bersosialisasi, dan pada beberapa kasus bahkan meningkatkan risiko gangguan kecemasan sosial (*social anxiety*) (Mohamed et al., 2023)

Social anxiety merupakan gangguan kecemasan yang ditandai dengan rasa takut atau cemas yang berlebihan dalam situasi sosial, terutama yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Mahasiswa yang mengalami *social anxiety* cenderung merasa cemas, malu, atau takut terhadap penilaian negatif dari orang lain, sehingga mereka lebih memilih untuk menghindari interaksi sosial secara langsung. Dalam konteks mahasiswa di Samarinda, fenomena ini menjadi semakin relevan mengingat perkembangan teknologi digital yang semakin pesat serta penggunaan *smartphone* yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Yurinus L. Radja et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkap hubungan antara *smartphone addiction* dengan peningkatan *social anxiety*. Penggunaan *smartphone* yang berlebihan dapat menyebabkan mahasiswa lebih banyak berinteraksi secara daring dibandingkan secara langsung, yang pada akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi dalam situasi sosial nyata. Ketergantungan yang tinggi terhadap *smartphone* juga dapat menyebabkan mahasiswa kehilangan keterampilan komunikasi interpersonal, meningkatkan rasa takut dalam interaksi sosial, dan memperburuk kecemasan sosial yang sudah ada. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan melalui *smartphone* dapat meningkatkan perasaan rendah diri dan perbandingan sosial, yang berkontribusi pada meningkatnya kecemasan sosial di kalangan mahasiswa (Bharata & Widyaningrum, 2021)

Samarinda sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki jumlah mahasiswa yang terus bertambah setiap tahunnya. Dengan berbagai perguruan tinggi yang tersebar di kota ini, mahasiswa memiliki akses luas terhadap teknologi, termasuk penggunaan *smartphone* sebagai bagian dari kehidupan akademik dan sosial mereka. Berdasarkan data terbaru, jumlah mahasiswa di Samarinda mencapai angka yang signifikan. Universitas Mulawarman (Unmul), sebagai perguruan tinggi terbesar di Kalimantan, memiliki lebih dari 37.000 mahasiswa. Sementara itu, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) melaporkan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 6.715 orang pada semester genap 2024/2025. Dengan demikian, total jumlah mahasiswa dari kedua institusi tersebut saja

mencapai lebih dari 43.715 orang. Angka ini belum termasuk mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya di Samarinda, sehingga jumlah total mahasiswa di kota Samarinda adalah 72.046. Populasi mahasiswa yang besar ini menjadikan Samarinda sebagai lokasi yang relevan untuk penelitian mengenai hubungan antara *smartphone addiction* dan *social anxiety* (Timur, 2022).

Sebagian besar penelitian sebelumnya yaitu tentang hubungan antara *smartphone addiction* dan *social anxiety* pada mahasiswa masih banyak dilakukan diluar kota Samarinda, misalnya di Surabaya (Fitriasari et al., 2021) dan di Universitas Nusa Cendana (Lape et al., 2021). Selain itu, topik yang diangkat juga belum secara spesifik menyoroti aspek *social anxiety* (Saniatuzzulfa & Wijiyanti, 2019). Sampai saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara *smartphone addiction* dengan *social anxiety* pada mahasiswa di kota Samarinda. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima mahasiswa di Samarinda yang mengalami *smartphone addiction* dan *social anxiety*, ditemukan bahwa mereka cenderung menggunakan *smartphone* secara terus-menerus, bahkan saat mengerjakan tugas. Ketika tidak dapat mengakses perangkat, mereka mengalami gejala seperti gelisah, cemas, tidak tenang, dan takut kehilangan komunikasi. Beberapa dari mereka juga menunjukkan perilaku kompulsif, seperti sering mengecek ponsel dan kesulitan fokus. Tiga dari lima mahasiswa tersebut menyatakan bahwa mereka merasa lebih aman dan nyaman saat berinteraksi melalui media sosial dibandingkan bertatap muka langsung. Mereka mengaku lebih memilih menghindari pertemuan langsung karena takut dinilai, takut tidak bisa berbicara apa-apa, dan merasa lebih bisa enjoy saat berkomunikasi lewat teks. Gejala-gejala ini menggambarkan respon emosional yang ada kaitannya dengan kecanduan, di mana *smartphone* berfungsi sebagai bentuk pelarian dari situasi sosial yang memicu kecemasan. (Azrannissa, 2024).

Fenomena ini juga terlihat dalam hasil wawancara dengan dua mahasiswa lain di Samarinda yang menunjukkan gejala kecemasan ketika tidak dapat mengakses *smartphone*, seperti gelisah, tidak tenang, dan merasa takut kehilangan komunikasi dengan orang lain. Bahkan, mereka mengaku kesulitan membatasi penggunaan *smartphone* meskipun telah mencoba, karena merasa tidak nyaman saat jauh dari perangkat tersebut. Fenomena ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya

yang menyatakan bahwa *smartphone addiction* berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat *social anxiety*, terutama di kalangan mahasiswa yang secara emosional sangat bergantung pada konektivitas digital (Lape et al., 2021).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap *smartphone* tidak hanya berdampak pada emosi, tetapi juga membentuk pola perilaku yang sulit dikendalikan. Meskipun ada mahasiswa yang mencoba mengurangi waktu penggunaan *smartphone*, banyak yang merasa kesulitan untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa *smartphone addiction* dan *social anxiety* memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan sulit untuk diatasi tanpa intervensi yang tepat.

Di tengah perkembangan era digital, menjaga keseimbangan antara kehidupan maya dan interaksi sosial secara langsung menjadi tantangan tersendiri. Mahasiswa yang termasuk dalam generasi yang tumbuh di era digital sangat rentan terhadap penggunaan *smartphone* secara berlebihan, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kondisi psikologis mereka, salah satunya adalah *social anxiety* (kecemasan sosial). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pola penggunaan *smartphone* yang sehat sebagai upaya untuk memahami risiko kecanduan dan potensi kaitannya dengan kesejahteraan mental mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara *smartphone addiction* dengan *social anxiety* pada mahasiswa di Samarinda. Dengan memahami hubungan antara kedua variabel ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kecenderungan dampak negatif dari penggunaan *smartphone* yang berlebihan, serta memberikan rekomendasi bagi mahasiswa, institusi pendidikan, dan pihak terkait untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengelola penggunaan *smartphone* guna meminimalisir risiko *social anxiety* (kecemasan sosial). (Aprilia, 2020; Bharata & Widyaningrum, 2021)

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Samarinda sebagai responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang mengukur tingkat *smartphone addiction* dan *social anxiety*. Melalui analisis data tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana intensitas penggunaan *smartphone* berkaitan dengan tingkat kecemasan sosial pada kalangan mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama dalam

penelitian ini adalah: “Apakah terdapat hubungan antara *smartphone addiction* dengan *social anxiety* pada mahasiswa?” (Aprilia, 2020; Bharata & Widyaningrum, 2021)

Metode Penelitian

Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang berkuliah di universitas yang ada di Kota Samarinda. Populasi penelitian berjumlah 72.046 mahasiswa. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses peneliti terhadap responden. (Timur, 2022)

Kriteria partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan *smartphone* setiap hari dan berusia 18–25 tahun, karena rentang usia tersebut mencakup sebagian besar mahasiswa. Berdasarkan tabel *Issac* dan *Michael* dengan taraf kesalahan 5%, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 348 mahasiswa. Teknik *convenience sampling* dipilih karena efisien dan sesuai dengan keterbatasan waktu penelitian (Sugiyono, 2013)

Prosedur

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *smartphone addiction* dan *social anxiety* pada mahasiswa.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada partisipan yang memenuhi kriteria penelitian. Untuk mengukur *social anxiety*, digunakan *Social Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A)* yang dikembangkan oleh *La Greca dan Lopez* (1998) dan dimodifikasi oleh (Hidayat, 2022). Skala ini terdiri dari 13 item dengan empat pilihan jawaban skala Likert, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (T), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Untuk mengukur *smartphone addiction*, digunakan *Smartphone Addiction Scale (SAS)* yang dikembangkan oleh (Kwon et al., 2013) dan dimodifikasi oleh (Daulay, 2022). Skala ini terdiri dari 31 item dengan empat pilihan jawaban skala Likert yang sama. Skor yang lebih tinggi pada masing-masing skala menunjukkan tingkat *social anxiety* dan *smartphone addiction* yang lebih tinggi.

Kedua instrumen telah melalui uji validitas dan reliabilitas dan dinyatakan layak digunakan dalam penelitian.

Teknik analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik nonparametrik dengan bantuan software SPSS versi 25. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman rho untuk mengetahui hubungan antara smartphone addiction dan social anxiety.

Uji Spearman rho dipilih karena data penelitian tidak memenuhi asumsi statistik parametrik, seperti normalitas dan linearitas, sehingga analisis nonparametrik dianggap paling sesuai untuk menjawab hipotesis penelitian.

Hasil Penelitian

Pertama, sebelum dilakukan analisis hubungan antarvariabel, peneliti melakukan uji kualitas instrumen. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa skala *Smartphone Addiction* yang awalnya terdiri dari 31 aitem mengalami pengguguran lima aitem karena tidak memenuhi kriteria validitas internal (*Corrected Item–Total Correlation* < 0,3). Setelah pengguguran, skala ini terdiri dari 26 aitem dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,932, yang menunjukkan konsistensi internal sangat tinggi.

Sementara itu, skala *Social Anxiety* yang semula terdiri dari 13 aitem mengalami pengguguran dua aitem, sehingga tersisa 11 aitem dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,718. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang cukup baik dan layak digunakan dalam penelitian, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Aitem awal	Aitem gugur	Aitem akhir	Cronbach's Alpha
<i>Smartphone addiction</i>	31	5	26	0,932
<i>Social Anxiety</i>	13	2	11	0,718

Kedua, data penelitian diperoleh dari 350 mahasiswa aktif di Kota Samarinda yang memenuhi kriteria penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan kuesioner Google Form selama kurang lebih satu bulan. Seluruh responden merupakan

pengguna aktif smartphone. Karakteristik responden ditinjau berdasarkan jenis kelamin dan asal perguruan tinggi, yang disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

Kategori	Frekuensi Jenis kelamin	Presentase
Laki laki	150	43%
Perempuan	200	57%

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Perguruan Tinggi

Kategori Instansi	Frekuensi	Presentase
Universitas Mulawarman	55	15.7%
Politeknik Negeri Samarinda	51	14.6%
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris	56	16.0%
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	121	34.6%
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur	25	11.7%
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	41	0.3%
Universitas Widya Gama Samarinda	1	7.1%
Total		350

Ketiga, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Social Anxiety memiliki nilai minimum sebesar 20 dan maksimum sebesar 39, dengan nilai rata-rata (M) sebesar 30 serta standar deviasi (SD) sebesar 4. Sementara itu, variabel Smartphone Addiction memiliki nilai minimum sebesar 29 dan nilai maksimum sebesar 103, dengan nilai rata-rata (M) sebesar 74 serta standar deviasi (SD) sebesar 14. Statistik deskriptif masing-masing variabel disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Descriptive Statistic				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
<i>Social anxiety</i>	350	20	39	30	4
<i>Smartphone addiction</i>	350	29	103	74	14

Keempat, Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji asumsi untuk menentukan teknik analisis yang sesuai. Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov–Smirnov dan Shapiro–Wilk. Hasil uji menunjukkan bahwa data pada variabel Smartphone Addiction dan Social Anxiety tidak berdistribusi normal karena nilai signifikansi pada kedua uji tersebut berada di bawah 0,05. Hasil uji normalitas masing-masing variabel disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Variabel *Smartphone Addiction* dan *Social Anxiety*

No.	Variabel	Kolmogorov-Smirnov Sig.	Shapiro-Wilk Sig.
-----	----------	-------------------------	-------------------

1.	<i>Social Anxiety</i>	0.000	0.000
2.	<i>Smartphone addiction</i>	0.000	0.000

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga analisis selanjutnya menggunakan teknik statistik nonparametrik.

Kelima, hasil uji korelasi Spearman menunjukkan koefisien korelasi sebesar $r = 0,329$ dengan nilai signifikansi $p < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara *smartphone addiction* dan *social anxiety* pada mahasiswa. Artinya, semakin tinggi tingkat kecanduan smartphone, maka semakin tinggi pula tingkat kecemasan sosial yang dialami mahasiswa, hal tersebut dapat dilihat pada tabel nomor 6.

Tabel 6. Hasil Uji Korelasi Spearman antara *Smartphone Addiction* dan *Social Anxiety*

Variabel	Koefisien korelasi (p)	Sig. (2- tailed)	N
<i>Smartphone addiction</i> – <i>Social anxiety</i>	0.329	0.000	350

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara *smartphone addiction* dan *social anxiety* pada mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Bharata & Widyaningrum, 2021) yang menunjukkan bahwa penggunaan smartphone secara berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial tatap muka, sehingga menghambat pengembangan keterampilan sosial dan meningkatkan kecemasan dalam situasi sosial. *Smartphone* dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga menjadi sarana penghindaran sosial yang memperkuat gejala *social anxiety*.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Mohamed et al., 2023) yang menyatakan bahwa *smartphone addiction* berdampak negatif terhadap kualitas hubungan interpersonal. Mahasiswa yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap smartphone cenderung mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan relasi sosial, serta lebih rentan mengalami *social anxiety*, terutama pada situasi yang menuntut keterlibatan sosial secara langsung seperti diskusi kelompok dan presentasi akademik.

Selain itu, (Aprilia, 2020) menemukan bahwa intensitas penggunaan *smartphone* yang tinggi berkaitan dengan peningkatan gejala kecemasan sosial. Individu dengan *smartphone addiction* menjadi kurang terbiasa menghadapi interaksi sosial nyata dan cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola stres sosial. Konsistensi hasil dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *smartphone addiction*, semakin besar kemungkinan individu mengalami *social anxiety*, sebagaimana juga ditunjukkan dalam penelitian ini.

Secara teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui *cognitive-behavioral model* kecemasan sosial oleh Clark dan Wells (1995) yang menyatakan bahwa individu dengan *social anxiety* cenderung menggunakan strategi penghindaran untuk mengurangi kecemasan, termasuk dengan memanfaatkan *smartphone* sebagai media alternatif. Meskipun strategi ini memberikan rasa aman sementara, dalam jangka panjang justru mempertahankan kecemasan sosial dan memperkuat ketergantungan terhadap *smartphone*. (Priyamvada et al., 2009)

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa *smartphone addiction* dan *social anxiety* memiliki hubungan yang saling memperkuat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan intervensi dan kebijakan di lingkungan perguruan tinggi untuk mendorong penggunaan *smartphone* yang lebih adaptif, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait dampak penggunaan teknologi terhadap kesehatan mental mahasiswa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara *smartphone addiction* dan *social anxiety* pada mahasiswa di Kota Samarinda. Artinya, semakin tinggi tingkat kecanduan *smartphone*, maka semakin tinggi pula tingkat kecemasan sosial yang dialami mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan *smartphone* yang berlebihan berkaitan dengan kondisi psikologis mahasiswa, khususnya dalam aspek sosial dan emosional. Hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian serta mendukung temuan-temuan sebelumnya yang menyoroti dampak negatif penggunaan *smartphone* secara berlebihan terhadap kesehatan mental individu.

Keterbatasan dan saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada proses pengumpulan data yang dilakukan secara daring dan berbasis *self-report*, sehingga hasil penelitian sangat bergantung pada kejujuran serta persepsi subjektif responden. Selain itu, variabel yang diteliti masih terbatas pada *smartphone addiction* dan *social anxiety*, sehingga belum mencakup faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi hubungan kedua variabel tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, menambahkan variabel relevan lainnya, serta memperluas karakteristik responden agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan upaya edukasi dan literasi digital terkait penggunaan *smartphone* yang lebih adaptif di lingkungan perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Aprilia, N. (2020). Pengaruh Kesepian dan Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Ketergantungan Terhadap Ponsel. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2), 294. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v8i2.4908>
- Azrannissa, A. (2024). HUBUNGAN ANTARA SOCIAL ANXIETY DENGAN SMARTPHONE ADDICTION PADA KELOMPOK USIA REMAJA AKHIR. *Psikologi*, 15(1), 37–48.
- Bharata, W., & Widyaningrum, P. W. (2021). The Mediating Effect of Smartphone Addiction on Students' Academic Performance. *Jurnal Manajemen*, 12(3), 412. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v12i3.4860>
- Daulay, E. Y. (2022). Hubungan Antara Self-Esteem Dengan Smartphone Addiction Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Academia.Edu*, (April), 221955. https://www.academia.edu/download/85224143/GAUNGAN_20TANPA_20BAB_20IV.pdf
- Fitriasari, A., Septianingrum, Y., Hatmanti, N. M., Purwanti, N., & Umamah, F. (2021). Smartphone Addiction dengan Depresi, Kecemasan dan Stres pada Mahasiswa. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 9(4), 947. <https://doi.org/10.26714/jkj.9.4.2021.947-954>
- Hidayat, J. (2022). *Hubungan Konsep Diri dengan Kecemasan Sosial pada Mahasiwa Baru Angkatan 2021 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. 35.
- Ilmiah, J., Multidisipliner, K., Oktaviani, N. W., & Jember, U. M. (2024). *Hubungan kecanduan ponsel pintar dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa di fakultas ilmu kesehatan universitas muhammadiyah jember*. 8(7), 476–487.
- Khan, S., & Scholar, M. P. (2021). *Prevalence and Relationship of Smartphone Addiction , Nomophobia , and Social Anxiety among College and University Late Adolescents*. 20(5), 3588–3595. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.05.394>
- Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H., & Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: Development and validation of a short version for adolescents. *PLoS ONE*, 8(12), 1–7. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083558>
- Lape, A. R. P., Manafe, D. T., & Sasputra, I. N. (2021). Hubungan Ketergantungan Smartphone Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Mahasiswa Preklinik Fakultas Kedokteran. *Cendana Medical Journal (CMJ)*, 9(2), 185–189. <https://doi.org/10.35508/cmj.v9i2.5969>
- Mohamed, Z. K., ElNahas, G. M., Hatata, H. A. M., El-Serafi, D. M., & Mahmoud, D. A. M. (2023). Smartphone addiction and its relation to social phobia in female university students. *Middle East Current Psychiatry*, 30(1). <https://doi.org/10.1186/s43045-023-00327-z>
- Priyamvada, R., Kumari, S., Prakash, J., & Chaudhury, S. (2009). Cognitive behavioral therapy in the treatment of social phobia. *Industrial Psychiatry Journal*, 18(1), 60. <https://doi.org/10.4103/0972-6748.57863>
- Ramadhani, S., & Nur Alfian, I. (2023). Hubungan antara Kesepian dengan Nomophobia pada Pelajar SMA. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 1(1), 595–606. <https://repository.unair.ac.id/128822/%0A>
- Saniatuzzulfa, R., & Wijiyanti, A. N. (2019). Smartphone Addiction Ditinjau Dari Subjective Well Being, Kecemasan Sosial, Dan Materialisme Pada Mahasiswa Di Universitas “Y.” *Psycho Idea*, 17(2), 145. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v17i2.4029>

- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.
- Timur, B. P. S. K. (2022). *Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen, dan Mahasiswa (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (2022)*. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/3/Y21kVGRHNXZVMEI3S3pCRllyMHJRbnB1WkVZemR6MDkjMw==/jumlah-perguruan-tinggi1--dosen--dan-mahasiswa2--negeri-dan-swasta--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-kabupaten-kota-di>
- Yurinus L. Radja, Ribka Limbu, Eryc Z. Haba Bunga, & Pius Weraman. (2024). Analisis Hubungan Smartphone Addiction, Kecemasan, dan Stres Terhadap Kejadian Insomnia pada Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 3(4), 798–813. <https://doi.org/10.55123/sehatmas.v3i4.4169>